

GEFÄHRDETER GESELLSCHAFTLICHER ZUSAMMENHALT IN DER SCHWEIZ?

Pilotbefragung zur subjektiven Bewertung des gesellschaftlichen Zusammenhalts

Antonius Liedhegener und Anastas Odermatt

Titel: Gefährdeter gesellschaftlicher Zusammenhalt in der Schweiz? Pilotbefragung zur subjektiven Bewertung des gesellschaftlichen Zusammenhalts.

Autoren: Antonius Liedhegener und Anastas Odermatt

Titelbild: iStock 1141250512 - YURI ARCURS PRODUCTIONS

Zitierung: Liedhegener, Antonius; Odermatt, Anastas (5. Dezember 2024): Gefährdeter gesellschaftlicher Zusammenhalt in der Schweiz? Pilotbefragung zur subjektiven Bewertung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Bericht ZRWP Luzern Forschung, Universität Luzern, Luzern.

DOI: 10.5281/zenodo.14016633

Copyright: CC-BY: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

**UNIVERSITÄT
LUZERN**

Inhalt

Zusammenfassung	II
1. Einleitung	1
2. Forschung zu gesellschaftlichem Zusammenhalt in der Schweiz.....	2
3. Gesellschaftlicher Zusammenhalt in der subjektiven Bewertung. Exploration zur Machbarkeit eines neuen Messinstruments.....	4
Fragestellungen des neuen Messinstruments	4
Bevölkerungsrepräsentative Befragung	5
4. Schweizer Befragte sehen den Zustand des gesellschaftlichen Zusammenhalts in der Schweiz kritisch. Befunde.....	6
5. Gesellschaftlicher Zusammenhalt als manifeste Variable. Diskussion der Ergebnisse	12
Literatur	15

Gefährdeter gesellschaftlicher Zusammenhalt in der Schweiz?

Pilotbefragung zur subjektiven Bewertung des gesellschaftlichen Zusammenhalts

Zusammenfassung

Demokratische Gesellschaften sind von innen durch schnellen sozialen Wandel und multiple Krisen und von aussen durch eine zunehmend autoritär geprägte Weltordnung unter Druck geraten. In diesem Kontext gewinnt die Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts an Bedeutung. Ein Optimum an gesellschaftlichem Zusammenhalt scheint das friedliche Zusammenleben in Vielfalt zu fördern und demokratische Prozesse zu stützen.

Die bisherige Forschung zu gesellschaftlichem Zusammenhalt betrachtete Zusammenhalt vornehmlich als ein latentes Makrophänomen. Erst seit Neuestem wird vereinzelt danach gefragt, inwiefern es sich dabei auch um ein Phänomen der Mikro- und Mesoebene, also schlussendlich um ein komplexes Mehrebenen-Phänomen handelt. Der vorliegende Report berichtet die Ergebnisse einer Pilotbefragung zur subjektiven Wahrnehmung von gesellschaftlichem Zusammenhalt. Die Wahrnehmung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in der Schweiz wird in dieser Pilotbefragung erstmals manifest vermessen. Im Rahmen einer «Omnibus» Mehrthemen-Befragung von DemoSCOPE wurde gefragt: «Ganz allgemein, wie beurteilen Sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Schweiz heute? Ist der gesellschaftliche Zusammenhalt Ihrer Meinung nach heute...» (1) sehr schlecht, (2) schlecht, (3) eher schlecht, (4) weder schlecht noch gut, (5) eher gut, (6) gut oder (7) sehr gut. Zudem wurde retrospektiv entlang derselben Antwortkategorien nachgefragt: «Wenn Sie zurückdenken an Ihre Jugendzeit: Wie war der gesellschaftliche Zusammenhalt in der Schweiz in Ihrer Jugendzeit? War der gesellschaftliche Zusammenhalt Ihrer Meinung nach damals ... ».

Die Resultate lassen aufhorchen: Gesamthaft bewerten nur knapp 40 Prozent der Bevölkerung den Zusammenhalt in der Schweiz als positiv. Ein Drittel der Bevölkerung bewertet den Zusammenhalt negativ, ein Viertel hat eine indifferente Haltung. Mit Blick zurück bewerten rund zwei Drittel der Bevölkerung den gesellschaftlichen Zusammenhalt heute schlechter als in ihrer Jugendzeit. Ein Drittel bewertet den gesellschaftlichen Zusammenhalt heute gleich oder besser als in der jeweiligen Jugendzeit. Diese Bewertungen scheinen zudem *Public Opinion* in der Schweiz zu sein: Die gängigen sozio-demographischen Kontrollvariablen tragen nur marginal oder gar nicht zur Erklärung bei.

Der Bericht stellt die durchgeführte Pilotbefragung und das dafür neu entwickelte Messinstrument vor. Er präsentiert die inhaltlichen Ergebnisse und Analysen und gibt Hinweise inhaltlicher, aber auch methodologischer Natur für zukünftige Forschung.

Hintergrund der Pilotbefragung und des Berichts ist eine Forschungsinitiative an der Universität Luzern zum gesellschaftlichen Zusammenhalt (www.socialcohesion.ch).

Social cohesion at risk in Switzerland?

Pilot survey on the subjective assessment of social cohesion

Summary

Democratic societies are facing significant challenges from both internal and external sources. Internally, they are experiencing pressure due to rapid social change and the rise of multiple crises. Externally, they are confronted with an increasingly authoritarian global order. In this context, the question of social cohesion is becoming increasingly pertinent. An optimal level of social cohesion appears to facilitate peaceful coexistence in pluralistic societies and to foster the functioning of democratic processes.

Previous research on social cohesion has predominantly conceptualized social cohesion as a latent macro phenomenon. Only recently has there been some research conducted into the extent to which social cohesion can be observed at the micro- and meso-levels, and ultimately, as a complex multi-level phenomenon. This report presents the findings of a pilot survey investigating the subjective perception of social cohesion. This report represents the inaugural attempt to quantify the perception of social cohesion in Switzerland. As part of a DemoSCOPE omnibus survey, respondents were asked the following question: “In general, how do you assess social cohesion in Switzerland today? In your opinion, is social cohesion today...” The respondents were invited to indicate their assessment of social cohesion in Switzerland on a seven-point scale, with the following categories: (1) very bad, (2) bad, (3) rather bad, (4) neither bad nor good, (5) rather good, (6) good, or (7) very good. Additionally, the identical answer categories were utilized in a retrospective inquiry: “When you think back to your youth, how was social cohesion in Switzerland during your youth? In your estimation, was social cohesion...”

The results are noteworthy: in aggregate, just under 40 percent of the population assesses the state of social cohesion in Switzerland as positive. A third of the population offers a negative assessment of social cohesion, while a quarter displays an indifferent attitude. Upon reflection, approximately two-thirds of the population perceive the present situation with regard to social cohesion to be inferior to that which they experienced during their youth. A third of the respondents rated social cohesion today as the same or better than in their respective youth. These assessments also appear to reflect public opinion in Switzerland, as the usual socio-demographic control variables contribute only marginally or not at all to their explanation.

The report presents the pilot survey that was conducted and the newly developed measuring instrument used for it. It presents substantive results and analyses and provides suggestions for future research, both in terms of content and methodology.

The background to the report is a research initiative on social cohesion at the University of Lucerne (www.socialcohesion.ch).

1. Einleitung

Demokratische Gesellschaften sind unter Druck geraten. Nach innen stellt sich die Frage, ob demokratische Strukturen und Verfahren in der Lage sind, mit beschleunigtem sozialen Wandel Schritt zu halten und Lösungen zu liefern. Dies gilt für die gegenwärtige Phase multipler Krisen umso mehr. Nach aussen sind Länder wie die Schweiz herausgefordert, sich in einer Welt erfolgreicher werdender autoritärer Herrscher und Diktatoren zu behaupten.

Es dürfte kein Zufall sein, dass die Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts auch in der Schweiz in Öffentlichkeit und Politik zunehmend thematisiert wird. Die Diskussion durchzieht die Sorge, dass es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt schlecht bestellt sein könnte. Als eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Demokratie gilt u.a. ein hohes Mass an gesellschaftlichem Zusammenhalt. Ein intakter gesellschaftlicher Zusammenhalt trägt nach gängiger Meinung dazu bei, dass Menschen in Vielfalt friedlich miteinander zusammenleben und dass demokratische Prozesse auf ein gewisses Reservoir von Gemeinsamkeiten in der politischen Gemeinschaft abgestützt sind.

Die Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts steht gleichsam an der Wiege der modernen Sozialwissenschaften. Theoretische wie empirische Auskünfte liefern derzeit vor allem die politische Soziologie und die politische Kulturforschung aus der Politikwissenschaft. Das gegenwärtige Interesse der empirischen Forschung am gesellschaftlichen Zusammenhalt geht auf die Folgen der Globalisierung in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren zurück. Die ersten Studien waren sehr daran interessiert, unmittelbare Lösungsvorschläge für einen besseren Zusammenhalt zu formulieren. Es folgte eine zweite Phase, in der die Forschung sich ihrer Definitionen von «gesellschaftlichem Zusammenhalt» zu vergewissern suchte. Gesellschaftlicher Zusammenhalt wurde als reines Makro-Phänomen aufgefasst, und empirische Studien haben globale Indikatoren und Indices vorgeschlagen, die das Niveau bzw. die Stärke des gesellschaftlichen Zusammenhalts ländervergleichend feststellen. Erst seit Neuestem interessiert sich die Forschung besonders dafür, ob und wie gesellschaftlicher Zusammenhalt auf der Mikroebene, also bei den einzelnen Menschen in ihren gesellschaftlichen Kontexten wie Familie, Region, Nation und anderen sozialen Zugehörigkeiten, funktioniert. Bislang fehlt es aber in den meisten Ländern an eigenständigen repräsentativen Bevölkerungsumfragen, die sich speziell dem Thema des gesellschaftlichen Zusammenhalts widmen. Daher sind auch spezifische Umfrageinstrumente kaum vorhanden. Unklar ist insbesondere, ob man Befragte sinnvoll um eine Bewertung des gesellschaftlichen Zusammenhalts bitten kann. Würden die Befragten eine entsprechend allgemeine Frage verstehen und könnten sie den Umfang des gesellschaftlichen Zusammenhalts bewerten? Der vorliegende Bericht des ZRWP Luzern berichtet von der Anlage und den Ergebnissen einer Schweizer Pilotbefragung zu diesen Fragen.

An der Klärung dieser Fragen hängt viel. So ist es für die weitere Forschung wichtig, sich darüber Rechenschaft zu geben, ob man gesellschaftlichen Zusammenhalt wie bis anhin ausschliesslich indirekt, also als latentes Konstrukt messen will oder ob der gesellschaftliche Zusammenhalt (zumindest auch) eine manifeste Eigenschaft aufweist, die es erlaubt, ihn auf der Mikroebene einzelner Personen zu erfragen und dann auf dieser Datenbasis als mikrofundierte soziale Tatsache zu analysieren. Eine Vorentscheidung dazu wurde und wird vielfach schon mit der Definition von gesellschaftlichem Zusammenhalt getroffen.

2. Forschung zu gesellschaftlichem Zusammenhalt in der Schweiz

Die Forschung zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Schweiz ist bemerkenswert spärlich. Im Vergleich zu Frankreich und seinen Banlieue-Problemen, dem Vereinigten Königreich und seinen wiederholten Zusammenbrüchen der öffentlichen Ordnung in kommunalen Unruhen oder den Rissen in der Gesellschaft in Belgien, Deutschland oder den Niederlanden sticht die Schweiz in der bisherigen internationalen Forschung aber als eine Gesellschaft mit einem hohen Mass an Zusammenhalt hervor (Vopel und Unzicker 2013): Die Schweiz gehört nach den Befunden des „Radar Gesellschaftlicher Zusammenhalt“ zu den europäischen Spitzenreitern hinsichtlich gesellschaftlichem Zusammenhalt. Nach diesen Daten wird er aber durch eine verhältnismässig tiefe Akzeptanz von Vielfalt herausgefordert. Mit Blick auf die bewegte Schweizer Geschichte diskutierte Michael Herrmann (2016) die Ursachen dieses im Vergleich hohen Zusammenhalts, nämlich direkte Demokratie, Machtteilung und -begrenzung, komplexer Föderalismus, Mehrsprachigkeit, Willensnation, Milizsystem, Bodenständigkeit und der bindende Diskurs über die Schweiz als „Sonderfall“. Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat in den letzten Jahren damit begonnen, die Einstellungen zur Vielfalt und die Erfahrungen mit Diskriminierung im Rahmen von Studien zum Zusammenleben in der Schweiz (ZiS) (Bundesamt für Statistik 2019; Bundesamt für Statistik 2020; Bundesamt für Statistik 2021; Bundesamt für Statistik 2023) zu erheben. Dabei zeigen sich bisher recht stabile Einstellungsmuster hinsichtlich Vielfalt und Diskriminierung.

Gegenwärtig lassen sich Anzeichen für eine Verschlechterung des Zusammenhalts in der Schweiz beobachten: Erinnert sei an die rebellischen Reaktionen auf die COVID-19-Massnahmen (Amlinger und Nachtwey 2022), den gewalttätigen Protest vor dem Bundeshaus 2021 oder die jüngste für Schweizer Verhältnisse in Art und Inhalt populistische Abstimmung über das AHV-Referendum vom März 2024. Es kann festgehalten werden, dass die Schweiz nicht von den allgemeinen Trends der westlichen Gesellschaften abgekoppelt ist. Infolgedessen hat der Schweizer Zukunftsrat, ein von der SGG organisiertes Gremium von 80 jungen Schweizerinnen und Schweizern, das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt zu einem seiner Hauptthemen gemacht. Der von der SGG finanzierte Think-Tank *pro futuris* hat begonnen, sich mit dem Phänomen der Polarisierung auseinanderzusetzen. In einer viel beachteten Rede vom April 2024 thematisierte Bundesrat Ignazio Cassis die potenziellen Gefährdungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und wies darauf hin, dass sich die Zeiten in der Schweiz ändern könnten (Cassis 2024). Die Tatsache, dass einige Kantone und Gemeinden begonnen haben, Initiativen zur Stärkung des Zusammenhalts zu entwickeln, ist ein Hinweis darauf, dass die Veränderungen allgemeiner wahrgenommen werden (vgl. hierzu z.B. Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt 2021). Die Herausforderung wird darin gesehen, die zentrifugalen sozialen Kräfte innerhalb der Schweizer Gesellschaft zu bändigen, um weiterhin das Niveau des gesellschaftlichen Zusammenhalts zu erreichen, das notwendig ist, um eine Nation mit vielen Unterschieden zu vereinen und das Schweizer Modell politischer Subsidiarität mit starkem Föderalismus aufrechtzuerhalten.

In Deutschland wird gegenwärtig intensive Forschung zu gesellschaftlichem Zusammenhalt durch das Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ) betrieben (vgl. dazu u.a. Deitelhoff et al. 2020; Teichler et al. 2023). Bereits zuvor wurde, vor allem angetrieben durch die Bertelsmann Stiftung, viel dazu geforscht (Berger 1997; Schiefer et al. 2012; Dragolov et al. 2013; Bertelsmann Stiftung 2016; Dragolov et al. 2016; Arant et al. 2017; Bertelsmann

Stiftung 2018). Im Vereinigten Königreich wird das Thema durch die British Academy intensiv beforscht (Baylis et al. 2019; The British Academy). Und erst jüngst hat das Fürstentum Liechtenstein aufbauend auf das Konzept der Bertelsmann Stiftung einen Bericht zum gesellschaftlichen Zusammenhalt vorgelegt (Milic et al. 2024). Im Gegensatz dazu fehlt es in der Schweiz stand heute an empirischer Forschung zum Zusammenhalt.¹ Der aktuelle Stand der Forschung zu gesellschaftlichem Zusammenhalt in der Schweiz scheint bislang bruchstückhaft und die Kenntnisse müssen durch entsprechende systematische Forschung verbreitert werden.

Wagt man einen Seitenblick auf die bisherige internationale Forschung, so ist zunächst festzustellen, dass es eine politisch motivierte Tradition von Zusammenhaltsforschung seit den 1990er Jahren gibt (Heinz-Herbert Noll 2009; Council of Europe 2005; Council of Europe 31.03.2004; Council of Europe 7.07.2010; OECD 1997; OECD 2011; Jenson 1998; Jenson 2010; United Nations Development Programme 2020; Ferguson et al. 2009; Social Research Centre 2017; Government of Canada; Scanlon Foundation Research Institute 2023; O'Donnell 2023; The British Academy). Folge dieser Politisierung des gesellschaftlichen Zusammenhalts war einerseits, dass es eine Verbreiterung des öffentlich-medialen Diskurses darüber gab und damit einhergehend viele Menschen mittlerweile eine Vorstellung darüber haben, wie es um den Zusammenhalt bestellt ist (vgl. dazu auch unten). Andererseits hatte diese Politisierung auch Folgen für die akademische Forschung, denn sie wurde entsprechend aufgefordert, die Thematik auf die Forschungsagenda zu setzen und sich zu den normativen Vorgaben zu verhalten. Aus akademischer Sicht stiess man dabei aber von Beginn an und stösst man bis heute auf das Problem, dass es keinen Konsens über die Definitionen, was gesellschaftlicher Zusammenhalt überhaupt ist, gibt (Bernard 1999; Jenson 1998; Schiefer und van der Noll 2017, 580; Aruqaj 2023a, 228). Als Reaktion auf diesen Definitionsnotstand versuchten viele Forschende in den 2000er Jahren eine allgemeine interdisziplinäre Definition zu finden (Friedkin 2004; Chan et al. 2006; Janmaat 2011, 62; Schiefer und van der Noll 2017, 580; Bruhn 2009, 31). Einige Konzepte erwiesen sich dabei als sehr einflussreich (vgl. dazu Chan et al. 2006; Green und Janmaat 2014 [2011]; Janmaat 2011; Dragolov et al. 2016; Schiefer und van der Noll 2017). Ganz allgemein wird in diesen Definitionen davon ausgegangen, dass es sich bei gesellschaftlichem Zusammenhalt um ein Makro-Phänomen handelt, das in seiner Ausformung mehrdimensional ist. Erst in der neuesten Forschung zu gesellschaftlichem Zusammenhalt wird die bisherige Makro-Fokussierung wiederum kritisch hinterfragt. Der Blick wird jetzt auf gesellschaftlichen Zusammenhalt als ein Phänomen geweitet, das die Mikro-, Meso- und Makroebene der Gesellschaft umfasst (vgl. hierzu Forst 2020; Moustakas 2023; Aruqaj 2023a; Aruqaj 2023b).² Die jüngste Ausweitung des Begriffs u.a. auf

¹ Wir sind uns der einschlägigen Forschung zu Sozialkapital in der Schweiz (Freitag 2016; Freitag 2001; Franzen und Freitag 2007; Freitag und Traunmüller 2008; Freitag 2014; Freitag et al. 2009; Freitag und Bauer 2016), der langjährigen Tradition des Freiwilligenmonitors der SGG (Stadelmann-Steffen et al. 2007; Stadelmann-Steffen et al. 2010; Freitag und Manatschal 2016; Lamprecht et al. 2020) bewusst und haben auch hierzu beigetragen (Liedhegener 2016; Weller 2022; Odermatt 2023). Diese Forschung ist einschlägig für zukünftige Zusammenhaltsforschung, allerdings ist Sozialkapital nicht identisch mit gesellschaftlichem Zusammenhalt (Odermatt 2023, 62ff).

² Auf die Definitionsproblematik und die analytische Breite des Begriffs soll und kann an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden. Vgl. als Überblick den Aufsatz von David Schiefer und Jolanda van der Noll (2017) oder das Buch von Bujar (Aruqaj 2023b).

die Mikroebene spiegelt zudem die Vermutung, dass sich durch die Politisierung des Zusammenhaltsbegriffs seit den 1990er Jahren auch die breite Bevölkerung ein Urteil über den Stand des gesellschaftlichen Zusammenhalts bilden kann. Die Studie zu Liechtenstein hat in ihrer Befragung erstmals eine entsprechende Frage integriert (Milic et al. 2024, 12–16). In unserem eigenen Forschungsprojekt zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Schweiz sind wir unabhängig davon ebenfalls zu der bislang unbeachteten, aber wichtigen Ausgangsfrage gelangt, wie die Bevölkerung den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Schweiz beurteilt. Solche subjektiven Einschätzungen des gesellschaftlichen Zusammenhalts werden in Alltagsgesprächen häufig geäußert. Eine passende, vor dem Hintergrund der breiteren Zusammenhaltsforschung genau dazu gestellte Forschungsfrage wurde für die Schweiz bisher nicht entwickelt. Die Ausgangsfragen zu unserer Studie lauten daher: Haben die Befragten in der Schweiz eine Vorstellung davon, wie es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Schweiz bestellt ist? Sind sie bereit, den gesellschaftlichen Zusammenhalt anhand einer allgemeinen Frage zu beurteilen? Zeigen sich in den Antworten Unterschiede entlang soziodemographischer Merkmale?

3. Gesellschaftlicher Zusammenhalt in der subjektiven Bewertung. Vorstellung eines Ansatzes für ein neues Messinstrument

Zur Beantwortung dieser Fragen bedarf es eines neuen Messinstruments, dessen Ansatz wir im Folgenden auf der Basis einer Pilotbefragung vorstellen. Vorgestellt werden die neu entwickelten Fragestellungen und Antwortkategorien sowie die technischen Details der Omnibus-Repräsentativbefragung, in der wir die neuen Fragen im Herbst 2024 geschaltet haben.

Fragestellungen des neuen Messinstruments

Das neue Messinstrument beinhaltet in der Ausgangsversion zwei aufeinander bezogene Fragen. Zum einen wird nach der Einschätzung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in der Schweiz heute gefragt. Die Frage lautet:³

«Ganz allgemein, wie beurteilen Sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Schweiz heute? Ist der gesellschaftliche Zusammenhalt Ihrer Meinung nach heute...»

Die Befragten konnten differenziert antworten und diesen als (1) sehr schlecht, (2) schlecht, (3) eher schlecht, (4) weder schlecht noch gut, (5) eher gut, (6) gut oder (7) sehr gut bewerten. Zudem gab es die Möglichkeit, weiss nicht (98) anzugeben oder die Antwort zu verweigern (99).⁴

Zum anderen wurde danach gefragt, wie die Befragten den gesellschaftlichen Zusammenhalt retrospektiv in ihrer Jugendzeit bewerten:

³ Vgl. hierzu auch den Fragebogen in Liedhegener und Odermatt 2024.

⁴ Die Übersetzungen lauten: «Comment évaluez-vous d'une manière générale la cohésion sociale en Suisse aujourd'hui? A votre avis, aujourd'hui la cohésion sociale est...» (1) très mauvaise, (2) mauvaise, (3) plutôt mauvaise, (4) ni mauvaise ni bonne, (5) plutôt bonne, (6) bonne, (7) très bonne. Bzw. «In genere, come valuta la coesione sociale in Svizzera oggi? Secondo lei, la coesione sociale è...» (1) molto male, (2) male, (3) piuttosto male, (4) né male né bene, (5) piuttosto buona, (6) buona, (7) molto buona.

«Wenn Sie zurückdenken an Ihre Jugendzeit: Wie war der gesellschaftliche Zusammenhalt in der Schweiz in Ihrer Jugendzeit? War der gesellschaftliche Zusammenhalt Ihrer Meinung nach damals ... »

Wiederum konnten sie den Zusammenhalt als (1) sehr schlecht, (2) schlecht, (3) eher schlecht, (4) weder schlecht noch gut, (5) eher gut, (6) gut oder (7) sehr gut bewerten bzw. weiss nicht (98) angeben oder die Antwort verweigern (99).⁵ Ziel der zweiten Frage ist es, die Antwort der ersten Frage zu kontextualisieren und eine Vergleichsmöglichkeit zur subjektiven Bewertung der Gegenwart zu eröffnen. Rückerinnerungsfragen sind in Meinungsumfragen zwar nur sehr bedingt dazu geeignet, einen Sachverhalt in der Vergangenheit präzise zu erheben (Pearson et al. 1994; van der Vaart et al. 1995; Klein und Fischer-Kerli 2000). Sie eröffnen aber die Möglichkeit, eine subjektive Einschätzung der subjektiv wahrgenommenen Veränderung des erfragten Sachverhalts zu erhalten.

Bevölkerungsrepräsentative Befragung

Diese beiden Fragestellungen wurden in der regelmässig durchgeführten Mehrthemenbefragung «Omnibus» von DemoSCOPE getestet.⁶ Dabei handelt es sich um das Online-Panel (CAWI) «DemoSCOPE Community» mit Ergänzung von Befragten durch Partner-Panels. Die Grundgesamtheit der Befragung ist die sprachassimilierte Wohnbevölkerung der Schweiz im Alter ab 15 Jahren. Das Panel ist repräsentativ für die Schweizer Bevölkerung zusammengestellt. Die Umfrage war vom 11. bis 22. September 2024 im Feld. In dieser Zeit wurden insgesamt $n = 1'104$ Interviews realisiert, welche in die Auswertung einbezogen wurden.⁷ Für die Auswertung wurde eine zusätzliche Gewichtungvariable entlang der Variable Sprachregion und basierend auf den aktuellen Daten des Bundesamts für Statistik BFS seitens DemoSCOPE berechnet. Die Messgenauigkeit für die Stichprobe von $n = 1'104$ beträgt bei 95% Sicherheit maximal $\pm 2,9\%$ -Punkte (bezogen auf Prozentwerte von Variablenausprägungen um 50%). Neben den beiden Zusammenhaltsfragen wurden weitere Themen in randomisierter Reihenfolge⁸ sowie einige Standardbatterien zur Demographie und sozio-ökonomischen Variablen abgefragt. Ergänzend haben wir die formale Religionszugehörigkeit miterheben lassen.⁹

⁵ Die Übersetzungen lauteten: «Si vous vous rappelez votre jeunesse: comment était la cohésion sociale en Suisse au temps de votre jeunesse? A votre avis, à cette époque la cohésion sociale était...» (1) très mauvaise, (2) mauvaise, (3) plutôt mauvaise, (4) ni mauvaise ni bonne, (5) plutôt bonne, (6) bonne, (7) très bonne. Bzw. «Se rievoca la sua gioventù, com'era la coesione sociale in Svizzera quando era giovane? Secondo Lei, la coeione sociale a quell'epoca era...» (1) molto male, (2) male, (3) piuttosto male, (4) né male né bene, (5) piuttosto buona, (6) buona, (7) molto buona.

⁶ Vgl. dazu auch den Technischen Bericht in Liedhegener und Odermatt 2024.

⁷ Vgl. dazu den Datensatz bei Liedhegener und Odermatt 2024.

⁸ Die Themenfragen anderer Auftraggeber bezogen sich auf: Bekanntheit und Einschätzung von Umweltschutzorganisationen, eine Werbeerfolgskontrolle zur Jubiläumsausgabe 20 Minuten, Fragen zur Identifizierung von Personen, die sich selbst als «Abgehängte / Left-Behinds» in der Gesellschaft sehen, Lohngespräche, Stau am Gotthard und was dagegen getan werden sollte, Online-Einkauf und BlackFriday sowie Rechtsschutzversicherungen.

⁹ Die entsprechende Fragestellung zur formalen Religionszugehörigkeit haben wir unserem KONID Survey 2019 entnommen. Vgl. Liedhegener und Odermatt 2018; Liedhegener et al. 2019.

4. Bevölkerung sieht den Zustand des gesellschaftlichen Zusammenhalts in der Schweiz kritisch

Im Folgenden berichten wir die empirischen Ergebnisse der Befragung. Die methodologische Bewertung des Messinstrumentes dieser Pilotbefragung erfolgt im letzten Kapitel des Berichts. Hinter diesem Vorgehen steht die Überzeugung, dass wir recht zuversichtlich sein können, was die Qualität und Belastbarkeit der mit den neuen Fragen für die Schweiz erhobenen Ergebnisse anbelangt. Die folgenden Angaben und Auswertungen beruhen auf den gewichteten Daten der Omnibus-Umfrage.

1'081 der 1'104 Befragten haben auf die Frage eine inhaltlich verwertbare Antwort gegeben. Nur 20 Personen (2,1 %) haben mit «weiss nicht» geantwortet, lediglich vier Befragte haben gar keine Auskunft gegeben. Die Antworten auf die Frage «Ganz allgemein, wie beurteilen Sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Schweiz heute? Ist der gesellschaftliche Zusammenhalt Ihrer Meinung nach heute...» verteilen sich über das gesamte Antwortspektrum von sehr schlecht bis sehr gut. Die Verteilung der Antworten über die sieben Kategorien entspricht in hohem Masse einer Gaussschen Normalverteilung (vgl. Abb. 1).

Abbildung 1

Die Bewertung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in der Schweiz 2024

Anmerkungen: Verwendung gewichteter Daten.

Quelle: SOCOS Pilotbefragung 2024. Abbildung: Eigene Grafik.

Am häufigsten wurde die Antwort «eher gut» gewählt. 26,7 Prozent der Befragten wählten diese Bewertung. Es folgen mit nur sehr geringem Abstand die Antwort «weder schlecht

noch gut» mit 26,3 Prozent und «eher schlecht» mit 24,4 Prozent. Als «gut» bezeichnen 11,7 Prozent den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Schweiz, als «sehr gut» 1,4 Prozent. Als «schlecht» bewerten ihn 6,7 Prozent, als «sehr schlecht» 2,8 Prozent. Die prozentuale Verteilung ist auf beiden Seiten der Mittelkategorie «weder schlecht noch gut» also recht ähnlich.¹⁰ Das zeigt sich auch in den statistischen Kennwerten unserer ordinalen Variable. Der Median der Verteilung ist 4, der Mittelwert 4,1. Die Standardabweichung ist mit 1,3 vergleichsweise gering. Gesamthaft bewerten also knapp 40 Prozent der Bevölkerung den Zusammenhalt in der Schweiz als positiv (39.8% als Summe aus «eher gut» bis «sehr gut»). Diese Verteilung ist *Public Opinion* in der Schweiz: Die Antworten auf die Bewertung des Zusammenhalts weisen keine nennenswerten Zusammenhänge mit den gängigen Kontrollvariablen Geschlecht, Alter, Sprache, Gemeindegrösse bzw. Stadt-Land-Unterschied, Siedlungsstruktur, Schweizer Grossregion, Kanton, Ausbildung, Erwerbstätigkeit, Haushaltseinkommen, Zivilstand und formale Religionszugehörigkeit auf. Das Ergebnis einer Serie von bivariaten Zusammenhangsanalysen (hier nicht abgebildet) zeigte, dass die allermeisten dieser Variablen in überhaupt keinem Zusammenhang mit der Bewertung des gesellschaftlichen Zusammenhalts stehen. Um Fehlschlüsse zu vermeiden, wurden diese bivariaten Zusammenhänge zusätzlich mittels multinominaler logistischer Regression, d.h. unter Berücksichtigung aller anderen Zusammenhänge, kontrolliert (vgl. Tab. 1). Konkret wurde modelliert, wie stark die einzelnen Erklärungsvariablen die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht negativ, sondern indifferent oder positiv zu bewerten. Das multinominale Regressionsmodell besitzt erwartungsgemäss insgesamt nur eine kleine Erklärungskraft (Nagelkerkes $R^2 = .076$, Cohen's $F^2 = 0.08$). Im Detail zeigen sich einige punktuelle Effekte: So neigen Frauen etwas mehr zur Bewertung «weder schlecht noch gut». Ebenso führt die Zugehörigkeit zur Mittel- oder Oberschicht zu einer leichten Präferenz für diese indifferente Haltung. Im Vergleich zur indifferenten Haltung scheinen Personen mit einem tertiären Bildungsabschluss eher zu einer negativen Bewertung des gesellschaftlichen Zusammenhalts zu tendieren. Insbesondere der Schicht-, aber auch der Bildungseffekt verweisen auf eine mögliche Verunsicherung bei diesen Bevölkerungskreisen. Ob dies tatsächlich so ist und welche Faktoren und Mechanismen tatsächlich zu einer tieferen subjektiven Wahrnehmung des gesellschaftlichen Zusammenhalts führen, verweist auf die Notwendigkeit zukünftiger vertiefter Studien zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Schweiz.

Zu einer positiven Bewertung tendiert dafür die Gruppe der 15-34-jährigen im Gegensatz zu älteren Befragten, was mit einem allgemeinen Alterseffekt erklärbar ist (vgl. dazu auch S. 10). Ebenso tendieren Personen mit einer «anderen Religionsgemeinschaft» zu einer solchen positiven Bewertung.¹¹ Das ist insofern spannend, als dies indiziert, dass mehrheitlich Personen mit einem Migrationshintergrund offensichtlich zu einer positiveren Bewertung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in der Schweiz neigen. Auch dies müsste aber mit weiteren Studien zu Faktoren und Mechanismen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt näher erforscht werden.

¹⁰ Die Ausprägungen inkl. 95%-Konfidenzintervallen sehen wie folgt aus: «sehr schlecht» 2.8% [1.9%, 3.9%]; «schlecht» 6.7% [5.4%, 8.4%]; «eher schlecht» 24.4% [21.8%, 27.0%]; «weder schlecht noch gut» 26.3% [23.7%, 29.0%]; «eher gut» 26.7% [24.2%, 29.4%]; «gut» 11.7% [9.8%, 13.7%]; «sehr gut» 1.4% [0.8%, 2.2%].

¹¹ Dabei handelt es sich um Personen mit einer jüdischen, muslimischen, buddhistischen, hinduistischen oder anderweitigen religiösen Zugehörigkeit.

Tabelle 1

Multinomiale logistische Regression zur Erklärung der Bewertung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in der Schweiz bezogen auf negative Bewertungen

Erklärungsvariablen	indifferente Bewertung		positive Bewertung	
	OR	p	OR	p
Geschlecht ^{Ref. Mann}	1.58	.015	1.17	.340
Altersgruppe 35-54 ^{Ref. 15-34}	0.82	.466	0.53	.008
Altersgruppe 55+ ^{Ref. 15-34}	0.79	.463	0.60	.062
Sprachregion W-CH ^{Ref. D-CH}	1.06	.800	1.29	.196
Sprachregion I-CH ^{Ref. D-CH}	2.14	.125	2.37	.058
Siedlungsraum Agglomeration ^{Ref. Städtisch}	1.07	.765	0.97	.900
Siedlungsraum Ländlich ^{Ref. Städtisch}	1.26	.399	1.03	.905
Bildungsniveau Sek. I. ^{Ref. Sek II.}	1.01	.980	1.02	.970
Bildungsniveau Tertiär ^{Ref. Sek II.}	0.66	.038	1.01	.970
Erwerbstätigkeit ^{Ref. keine Erwerbstätigkeit}	1.30	.268	1.09	.696
Paare ohne Kinder ^{Ref. 1-Personenhaushalt}	0.89	.709	1.11	.696
Paare mit Kind(ern) ^{Ref. 1-Personenhaushalt}	1.31	.447	1.13	.693
Alleinlebend mit Kind(ern) ^{Ref. 1-Personenhaushalt}	0.94	.892	1.43	.344
Mittelschicht ^{Ref. Unterschicht}	1.66	.023	1.10	.635
Oberschicht ^{Ref. Unterschicht}	2.16	.014	1.56	.106
Zivilstand verheiratet / in Partnerschaft ^{Ref. Ledig}	1.36	.313	1.27	.359
Zivilstand verwitwet ^{Ref. ledig}	0.68	.461	0.90	.811
Zivilstand geschieden ^{Ref. ledig}	1.25	.525	0.81	.518
RZ Römisch-katholisch ^{Ref. oRZ}	1.15	.543	1.44	.078
RZ Evangelisch-reformiert ^{Ref. oRZ}	0.74	.209	1.12	.580
RZ andere christlich ^{Ref. oRZ}	0.61	.292	1.33	.444
RZ andere Religionen ^{Ref. oRZ}	1.80	.310	2.96	.031

Anmerkungen: Multinomiales Regressionsmodell mit gewichteten Daten. Referenzgruppe ist «negative Bewertung». Gesamtmodell: χ^2 (42, N = 875) = 61.106 (.029), Nagelkerkes R^2 (F^2): .076 (.08). Referenzkategorien der Erklärungsvariablen jeweils hochgestellt direkt nach Variablenname. RZ = Religionszugehörigkeit, oRZ = ohne Religionszugehörigkeit. Fett markiert signifikante Effekte $p < .05$. Lesebeispiel Zeile Geschlecht: «Die Wahrscheinlichkeit, den gesellschaftlichen Zusammenhalt indifferent statt negativ zu bewerten, ist bei Frauen mit hoher Sicherheit ($p = .015$) 1.58-mal höher als bei Männern.»
Quelle: SOCOS Pilotbefragung 2024. Tabelle: Eigene Berechnung.

Trotz dieser einzelnen spannenden punktuellen Befunde bleibt es aufgrund der tiefen Erklärungskraft des Modells aber beim Gesamtbefund, dass klassische sozio-demographische Erklärungsvariablen nur geringe Erklärungskraft hinsichtlich der subjektiven Bewertung des gesellschaftlichen Zusammenhalts besitzen. Die Verteilung entlang der Bewertungsskala des gesellschaftlichen Zusammenhalts scheint daher *Public Opinion* in der Schweiz zu sein. Die Verteilung weist auf ein allgemein vorhandenes, sozio-demographische Differenzen übergreifendes Einstellungsmuster zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Schweiz hin.

Hält man die Antworten auf die Mittelkategorie «weder schlecht noch gut» für eine gewollte inhaltliche Aussage, d.h. die Validität der Antworten auf die Mittelkategorie wird als gegeben angesehen (vgl. Kap. 5), dann ist das Ergebnis der Befragung inhaltlich als kritisch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Schweiz einzuschätzen. Nur rund 40 Prozent der Befragten schätzen den gesellschaftlichen Zusammenhalt als „eher gut“ oder besser ein. Damit bleibt der Anteil der positiven Bewertungen deutlich unter der in Demokratien immer wichtigen 50 Prozentmarke. Die absolute Mehrheit wird verfehlt. Die positiven Stimmen sind gesellschaftlich in der Minderheit. Stattdessen bezieht rund ein Viertel der Bevölkerung eine

indifferente Haltung, und ein weiteres Drittel bewertet den gesellschaftlichen Zusammenhalt als «eher schlecht» oder schlechter. Falls von der Qualität des gesellschaftlichen Zusammenhalts, wie theoretisch in der Literatur postuliert, wichtige positive Effekte auf andere Bereiche in der Gesellschaft ausgehen sollten, dürfte diese indifferente bis schlechte Bewertung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in der Schweiz zu denken geben. Starke positive Effekte für andere Bereiche wie den Einsatz für das Gemeinwohl, zum Beispiel in Form von freiwilligem Engagement, oder die politische Unterstützung der eidgenössischen Demokratie, sind ausgehend vom aktuellen Meinungsbild eher unwahrscheinlich.

Dieses kritische Urteil scheint auch deshalb gerechtfertigt, weil in der Umfrage ein zeitlicher Vergleichspunkt eingebaut wurde. Zusätzlich zur Bewertung der Gegenwart haben wir alle Befragten über 25 Jahre nach einer Bewertung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in ihrer Jugendzeit gefragt. Selbstverständlich neigen Menschen oft dazu, die Vergangenheit zu verklären und frühere Zeiten zugleich für bessere Zeiten zu halten. Wichtig ist hier zunächst zu sehen, dass auch die Verteilung der Bewertung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in der Jugendzeit wieder annähernd normalverteilt ist (vgl. Abb. 2).

Abbildung 2

Bewertung des gesellschaftlichen Zusammenhalts: Heute und in Jugendzeit

Anmerkung: Verwendung gewichteter Daten.

Quelle: SOCOS Pilotbefragung 2024. Abbildung: Eigene Grafik.

Die Verteilung der Bewertung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in der eigenen Jugendzeit liegt insgesamt deutlich im positiven Bereich. Der Durchschnitt der Verteilung beträgt 5,3. Das Schwergewicht der Antworten liegt anders als bei der Bewertung des heutigen Zusammenhalts eindeutig auf den Kategorien «eher gut» und «gut» (Standardabweichung 1,1).

Die wahrgenommene Verschlechterung ist also beachtlich. Während der gesellschaftliche Zusammenhalt für die Vergangenheit im Grossen und Ganzen überwiegend als «gut» bewertet wird, wird dieser in der Gegenwart insgesamt eher nicht mehr als gut angesehen. Für die Gegenwart überwiegt wie gesehen eine indifferente bzw. schlechte Bewertung.

Unabhängig von der Einschätzung, ob diese Antworten und ihre Verteilung eine Information über den gesellschaftlichen Zusammenhalt der Schweiz in der Vergangenheit enthält oder nicht, wird man die inhaltliche Interpretation vor allem auf den starken Unterschied ausrichten müssen. Schaut man genauer auf die Differenz der Bewertung des Zusammenhalts bei den einzelnen Befragten, so tritt dieser Unterschied deutlich hervor: Nur ein Drittel der Befragten (34%) bewertet den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Vergleich zu ihrer Jugendzeit heute als gleich oder besser. Hingegen bewerten rund zwei Drittel der Befragten (66%) den gesellschaftlichen Zusammenhalt heute im Vergleich zu ihrer Jugendzeit als schlechter. Untersucht man, welche Erklärungsfaktoren dazu beitragen, dass der heutige gesellschaftliche Zusammenhalt schlechter bewertet wird als früher, so sind es einerseits das Alter, andererseits eine evangelisch-reformierte Religionszugehörigkeit, die eine entsprechende Erklärungsleistung aufweisen (vgl. Tab. 2). Der Alterseffekt kann sich einerseits aus der obig genannten Tatsache erklären, dass Menschen dazu neigen, ihre Vergangenheit in der Tendenz zu positiveren. Ob es sich dabei zusätzlich auch um einen tatsächlichen Zeiteffekt handelt kann vorliegend nicht beantwortet werden, dazu sind tiefergehende Studien mit Blick auf Veränderungen in der Vergangenheit nötig. Der Effekt bei den evangelisch-reformierten Personen hängt vermutlich mit deren demographischen Zusammensetzung und politischen Einstellungen zusammen.¹² Auch dem ist in weiterer Forschung vertieft nachzugehen.

Mit Blick auf die Debatte um den wünschenswerten gesellschaftlichen Zusammenhalt kann man der Differenz der beiden Verteilungen entnehmen, wo idealerweise die Bewertung des gesellschaftlichen Zusammenhalts liegen sollte. Mit einer Verteilung im positiven Bereich, wie sie die Rückerinnerungsfrage aufweist, sollte die Wahrscheinlichkeit steigen, dass von der Einschätzung des gesellschaftlichen Zusammenhalts ein gesellschaftlich förderlicher Effekt ausgeht. Eine solche Verteilung signalisiert eine gewisse Zufriedenheit mit den bestehenden Verhältnissen, und das sollte sich in anderen Bereichen gesellschaftlich positiv auswirken. Sucht man nach einem passenden Vergleichspunkt in der Einstellungsforschung drängen sich zwei Überlegungen auf. Den ersten Vergleichspunkt liefert die Frage, ob die Befragten von sich sagen, zufrieden zu sein. Bei dieser Frage bestehen in der Schweiz durchweg hohe Zustimmungswerte (BfS 26.03.2024). Für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sollte die Tendenz idealerweise in dieselbe Richtung zeigen. Der zweite Vergleichspunkt sind die Ergebnisse der Befragung in Liechtenstein. Die Verteilung der Antworten für die Liechtensteiner Gegenwart ähnelt der Verteilung der Bewertung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in der Jugendzeit in der Schweiz. 78 Prozent der Befragten in Liechtenstein bezeichnen den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Fürstentum als «eher gut» oder «sehr gut» (Milic et al. 2024, 12).

¹² Zu bedenken ist insbesondere, dass in der vorliegenden Kurzbefragung *keine* Items zur politischen Gesinnung erfragt wurden. Personen mit einer evangelisch-reformierten Zugehörigkeit sind grossmehrheitlich Personen mit Schweizer Nationalität (Odermatt 2023, 163) und wählen überdurchschnittlich oft SVP und FDP (Liedhegener 2022, 149).

Tabelle 2

Logistisches Regressionsmodell zur Beurteilung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in der Schweiz als «Heute schlechter als in der Jugendzeit».

Variable	B	SE	Wald	p	OR
Geschlecht ^{Ref. Mann}	-0.263	0.162	2.622	.105	0.769
<i>Alter gruppiert</i> ^{Ref. 25-34}			15.514	.000	
Altersgruppe 35-54	0.666	0.228	8.559	.003	1.946
Altersgruppe 55+	1.028	0.272	14.314	.000	2.797
<i>Sprachregionen</i> ^{Ref. D-CH}			0.757	.685	
W-CH	-0.164	0.190	0.750	.387	0.848
I-CH	-0.016	0.398	0.002	.967	0.984
<i>Stadt-Land</i> ^{Ref. Städtisch}			0.071	.965	
Agglomeration	-0.040	0.209	0.036	.850	0.961
Ländlich	0.036	0.250	0.021	.885	1.037
<i>Bildungsniveau</i> ^{Ref. Sek. II.}			1.365	.505	
Bildungsniveau Sek. I.	0.645	0.590	1.197	.274	1.907
Bildungsniveau Tertiär	-0.040	0.178	0.050	.823	0.961
<i>Erwerbstätig</i> ^{Ref. nicht erwerbstätig}	0.337	0.226	2.217	.137	1.401
<i>Haushaltstyp</i> ^{Ref. 1-Personenhaushalt}			.951	.813	
Paare ohne Kinder	-0.140	0.282	0.244	.621	0.870
Paare mit Kind(ern)	-0.101	0.336	0.091	.763	0.904
Alleinlebend mit Kind(ern)	-0.342	0.384	0.793	.373	0.710
<i>Schicht</i> ^{Ref. Unterschicht}			2.672	.263	
Mittelschicht	-0.055	0.194	0.080	.778	0.947
Oberschicht	-0.403	0.267	2.275	.131	0.668
<i>Zivilstand</i> ^{Ref. ledig}			0.789	.852	
verheiratet / in Partnerschaft	0.016	0.273	0.004	.952	1.017
verwitwet	0.408	0.465	0.770	.380	1.504
geschieden	0.060	0.312	0.037	.846	1.062
<i>Religionszugehörigkeit</i> ^{Ref. oRZ}			7.863	.097	
Römisch-katholisch	0.144	0.198	0.529	.467	1.155
Evangelisch-reformiert	0.520	0.209	6.172	.013	1.683
andere christlich	-0.187	0.391	0.229	.632	0.830
andere Religionen	-0.280	0.447	0.393	.531	0.756
Konstante	-0.011	0.352	0.001	.975	0.989

Quelle: SOCOS Pilotbefragung 2024. Tabelle: Eigene Berechnung.

Anmerkungen: Die abhängige Variable «Heute schlechter als in der Jugend» ergibt sich aus der individuellen Differenz zwischen der Bewertung des gesellschaftlichen Zusammenhalts heute und in der Jugendzeit. Logistisches Regressionsmodell mit gewichteten Daten: $n=776$, $-2 \text{ Log-Likelihood: } 951.666$, Hosmer-Lemeshow-Test: $\chi^2(8) = 9.485 (.303)$, Nagelkerkes $R^2 (F^2)$: $.068 (.07)$. Referenzkategorien jeweils hochgestellt direkt nach Variablenname. Fett markiert signifikante Effekte $p < .05$. Lesehilfe Zeile Altersgruppe 35-54: «Die Wahrscheinlichkeit, den gesellschaftlichen Zusammenhalt «Heute schlechter als in der Jugendzeit» zu bewerten ist in der Altersgruppe 35-54 mit hoher Sicherheit ($p = .003$) 1.95-mal höher als bei der Altersgruppe 25-34.»

Die Ergebnisse dieser Pilotbefragung regen also an, der Frage nachzugehen, warum die Mehrheit der Befragten in der Schweiz so kritisch ist, welche gesellschaftlichen Konsequenzen dies hat und was ggf. verbessert werden müsste. Für weitreichende Schlüsse dazu reicht das aktuell verfügbare Datenmaterial unserer Pilotbefragung noch nicht, aber die Richtung der Diskussionen und weiteren Forschungen dürfte sie anzeigen.

5. Gesellschaftlicher Zusammenhalt als manifeste Variable. Diskussion der Ergebnisse

Das Kernanliegen der vorliegenden Pilotbefragung war es, anhand bevölkerungsrepräsentativer Daten zu eruieren, ob man gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Schweiz direkt subjektiv erfragen kann und ob die Bewertungen, welche die Befragten vornehmen, valide sind. Ähnlich wie in der fast gleichzeitig durchgeführten grösseren Studie zu Liechtenstein ging es darum, das Makrokonzept von gesellschaftlichem Zusammenhalt der bisherigen Forschung (vgl. dazu Kap. 2) zu erweitern: Die bisherigen Makrokonzepte, welche gesellschaftlichen Zusammenhalt ausschliesslich als ein latentes Konstrukt auffassen, zu dem es keine direkte Mikrofundierung gibt, können durch ein solches Messinstrument potenziell um eine Mikrofundierung ergänzt werden. Dies bedeutet, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt als Konstrukt in Teilen auch eine manifeste Variable darstellt. Die vorliegende Pilotbefragung hat daher Fragestellungen zur subjektiven Bewertung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in der Schweiz als manifester Grösse entwickelt und im Feld erprobt. Unterstellt wurde, dass die Befragten den Ausdruck «gesellschaftlicher Zusammenhalt» verstehen und eine persönliche Einschätzung dazu haben, wie es um die Qualität des gesellschaftlichen Zusammenhalts aktuell bestellt ist, und sie die Gegenwart mit vorherigen Erfahrungen vergleichen können. Als Antwortvorgaben wurde eine alltagssprachlich geläufige Abstufung zwischen «sehr schlecht» und «sehr gut» formuliert. Durch eine Abstufung in sieben Schritten mit der Mittelkategorie «weder schlecht noch gut» ist eine klassische ordinale Variable definiert worden. Die Liechtensteinstudie hat grundsätzlich den gleichen Ansatz gewählt und das gleiche Vokabular verwendet. Es gab weniger Antwortmöglichkeiten und auf eine Mittelkategorie wurde verzichtet, so dass die Befragten keine Möglichkeit hatten, sich neutral bzw. indifferent zu positionieren. Abgesehen von den überraschenden inhaltlichen Befunden unserer Pilotbefragung (vgl. Kap. 4) liefert die Schweizer Befragung auch in methodischer Hinsicht relevante Befunde, die Implikationen für zukünftige Forschung haben. Diesen methodischen Fragen widmet sich der letzte Abschnitt unseres Berichts.

Erstens lässt die geringe Rate an Antwortverweigerungen von zwei Prozent den Schluss zu, dass die Frage für die Befragten adäquat funktioniert. Die Befragten sind offensichtlich in der Lage, eine Einschätzung zum gesellschaftlichen Zusammenhalt abzugeben. Die stabile Nicht-Erklärbarkeit der Bewertungen durch klassische sozio-demographische Variablen lässt zudem den Schluss zu, dass es sich bei der Beurteilung des gesellschaftlichen Zusammenhalts um *Public Opinion* handelt, also eine Bewertung, die quer durch die Bevölkerung eine sehr ähnliche Verteilung zwischen schlechter, indifferenter und guter Bewertung aufweist. Diese Befunde sind wichtig für zukünftige empirische Forschung. Es dürfte basierend auf dem erreichten Kenntnisstand grundsätzlich zielführend sein, das hier eingeführte Erhebungsinstrument zur subjektiven Bewertung des gesellschaftlichen Zusammenhalts weiterzuentwickeln, zu testen und in ein standardisiertes Instrument zu überführen. Das impliziert, dass die beiden Ausgangsfragen gegebenenfalls um weitere Aspekte der subjektiven Bewertung des gesellschaftlichen Zusammenhalts erweitert werden müssen.

Zweitens ist gleichwohl kritisch rückzufragen, was die Mittelkategorie „weder gut noch schlecht“ konkret bedeutet. Die Verwendung von Mittelkategorien ist Standard bei der Ent-

wicklung von Likert-Skalen, wird aber zugleich in der Methodenliteratur auch kritisch diskutiert (Kaplan 1972; Sturgis et al. 2014). Die Verfügbarkeit einer solchen Mittelkategorie kann unter den Befragten eine Tendenz zur Regression in die Mitte begünstigen. Es mag für manche Befragte bequem sein, diese Antwortoption zu wählen, da man damit eigentlich «nichts falsch machen kann» und gegebenenfalls auch vom weiteren Nachdenken entlastet wird. Das würde bedeuten, dass das Instrument die tatsächlichen Überzeugungen der Befragten möglicherweise nicht adäquat abbildet. So könnte es etwa sein, dass ein Teil der unterschiedlichen Bewertung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Liechtenstein und der Schweiz ein Artefakt der unterschiedlichen Konstruktion der Antwortkategorien ist. Eine gerade Anzahl von Antwortoptionen erzwingt von den Befragten eine Richtungsentscheidung: Ist der Zusammenhalt «eher schlecht» oder «eher gut»? Wer sich darin gar nicht wiederfinden kann, wird dann zur Option «weiss nicht» greifen oder keine Angabe machen. Bei einer Vorgabe von Antwortkategorien, die eine Entscheidung in Alternativen erzwingt, könnten dadurch auch eher Effekte der sozialen Erwünschtheit ins Spiel kommen. Um solche potenziellen Verzerrungen, die aus der Konstruktion der Antwortvorgaben herrühren könnten, empirisch zu untersuchen, würde sich für zukünftige Forschung die Durchführung von «Split-Half»-Experimenten¹³ anbieten. Ein solches Experiment könnte etwa Aufschluss darüber geben, ob eine Neigung zur Mittelkategorie bei den Befragten besteht und inwiefern dies die Ergebnisse der Verteilung beeinflusst. Hält man hingegen die Antwortvorgaben bewusst konstant, liesse sich in einem weiteren «Split-Half»-Experiment testen, ob leichte Veränderungen der Fragestellung substantiell andere Befragungsergebnisse hervorrufen. In unserer Fragestellung sind wir davon ausgegangen, dass es keiner weiteren Erläuterung zum Ausdruck «gesellschaftlicher Zusammenhalt» bedarf, um verstanden zu werden. Die Liechtenstein-Studie hat leicht anders formuliert: «Wie beurteilen Sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt, also das Miteinander, in Liechtenstein?» Durch den Einschub «also das Miteinander» wird die Fragestellung dahingehend präzisiert, dass die Befragten den gesellschaftlichen Zusammenhalt als zwischenmenschlichen, d.h. horizontalen Zusammenhalt zwischen Personen und Gruppen in der Gesellschaft denken sollen. Damit scheiden Fragen des vertikalen gesellschaftlichen Zusammenhalts, wie etwa der Identifikation mit der Nation oder der politischen Gemeinschaft oder des Vertrauens in die Institutionen des Landes als Teil des zu bewertenden Sachverhalts aus. Alternativ oder auch ergänzend könnten also auch kognitive Interviews durchgeführt werden, um weitere wertvolle Einblicke in die Validität, aber auch potenzielle Probleme dieser Art von Frage und Antwortkategorien aus Sicht der Befragten zu erhalten. Schliesslich käme in weiteren Pilotbefragungen auch der Einsatz von offenen Fragen in Betracht, um näher zu erkunden, woran Menschen die Bewertung konkret festmachen.

Drittens wäre zukünftig zu untersuchen, welche Faktoren die Beurteilung des gesellschaftlichen Zusammenhalts beeinflussen und welche Wirkungen diese subjektive Wahrnehmung des gesellschaftlichen Zusammenhalts auf andere Einstellungs- und Handlungsvariablen hat. Es liegt nahe, dass Persönlichkeitseigenschaften, soziale Identitäten, Wertvorstellungen und

¹³ Bei «Split-Half» Experimenten wird die Stichprobe *halbiert* und die eine Hälfte der Befragten erhält, um beim vorliegenden Beispiel zu bleiben, eine anders formulierte Frage bzw. andere Antwortkategorien als die andere Hälfte der Befragten. Durch den Gruppenvergleich der beiden Ergebnisse kann der Effekt der unterschiedlichen Fragestellungen bzw. Antwortkategorien auf das Antwortverhalten abgeschätzt werden.

soziale bzw. politische Einstellungen, aber auch praktische Erfahrungen im Zusammenleben Einfluss darauf nehmen, wie jemand den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Schweiz (oder anderen Ländern oder Regionen, die untersucht werden sollen) bewertet. Jedenfalls scheint die Annahme, dass die Bewertungen schlussendlich nicht gänzlich zufälliger Natur sind, im Licht der Befunde der bisherigen Einstellungsforschung gerechtfertigt zu sein. Ebenso sollte es auf der anderen Seite Effekte geben, die vom subjektiv wahrgenommenen gesellschaftlichen Zusammenhalt auf andere Einstellungen und Verhaltensweisen in der Gesellschaft wirken. Einfluss könnte die subjektive Wahrnehmung des gesellschaftlichen Zusammenhalts auf allgemeines und/oder institutionelles Vertrauen, auf die Einschätzung der politischen Systemstabilität, aber auch auf politisches Verhalten wie beispielsweise Parteinähe oder Wahlabsichten haben. Die Untersuchung dieser Zusammenhänge würde zu einem vertieften Verständnis beitragen, auf welche Weise gesellschaftlicher Zusammenhalt individuelles und kollektives Handeln wechselseitig beeinflusst und wie komplexe pluralistische Gesellschaften funktionieren.

Viertens und vor allem wäre von Interesse, die Zusammenhänge dieser subjektiven Einstellungsvariable auf der Mikroebene mit jenen Variablen zu untersuchen, die in der bisherigen Forschung als Indikatoren für gesellschaftlichen Zusammenhalt als latenter Variable auf Makroebene betrachtet wurden (z. B. Vertrauen, Engagement, Gemeinwohlorientierung etc.). In diesem Kontext stellt sich zudem die Frage, inwiefern die bisherigen, für die Schweiz sehr positiven Ergebnisse hinsichtlich des gesellschaftlichen Zusammenhalts (vgl. Kap. 2) mit der Einschätzung der Bevölkerung übereinstimmen bzw. wie abweichende Bewertungen zustande kommen.

Vor diesem Hintergrund an Möglichkeiten und offenen Fragen dürfte eine umfassende Repräsentativbefragung zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Schweiz anhand eines validierten Befragungsinstruments von grosser wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Bedeutung sein. Eine derartige Untersuchung würde einen wesentlichen Fortschritt in Richtung einer differenzierten Messung, Beurteilung und vor allem auch Erklärung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in der Schweiz auf den verschiedenen Ebenen des Sozialen darstellen. Zudem würde sie wertvolle Anknüpfungspunkte zur bisherigen Makroforschung liefern. Damit bestünde erstmals die Möglichkeit empirisch zu überprüfen, ob und wie sich der Zusammenhalt einer demokratischen Gesellschaft aus den Einstellungs- und Verhaltensweisen ihrer Mitglieder dazu speist bzw. wissenschaftlich erklären lässt. Dabei wird man aller Voraussicht nach auch auf die Frage nach der Entstehung von emergenten Eigenschaften von sozialen Systemen stossen. Denn in gewisser Weise dürfte auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt gelten, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Antworten auf die Konstitutionsbedingungen, Inhalte und Wirkungen des gesellschaftlichen Zusammenhalts als einem vermutlich zentralen Mehrebenen-Phänomen komplexer Gesellschaften wären ein grosser Erkenntnisgewinn. Denn nur wer die Funktionsweisen eines Systems versteht, darf hoffen, es gestalten und in gewissen Grenzen auch mitlenken zu können.

Literatur

- Amlinger, Carolin/Nachtwey, Oliver (2022). Gekränkte Freiheit. Aspekte des libertären Autoritarismus. Berlin, Suhrkamp.
- Arant, Regina/Dragolov, Georgi/Boehnke, Klaus (2017). Sozialer Zusammenhalt in Deutschland 2017. Gütersloh. Radar gesellschaftlicher Zusammenhalt.
- Aruqaj, Bujar (2023a). An integrated approach to the conceptualisation and measurement of social cohesion. *Social Indicators Research* 168, 227–263.
- Aruqaj, Bujar (2023b). *Social cohesion in European societies. Conceptualising and assessing togetherness*. Milton, Taylor & Francis Group.
- Baylis, Imogen/Beider, Harris/Hardy, Mike (2019). Cohesive societies literature review. British Academy. Online verfügbar unter <https://www.thebritishacademy.ac.uk/publications/cohesive-societies-literature-review/> (abgerufen am 31.05.2023).
- Berger, Peter L. (Hg.) (1997). *Die Grenzen der Gemeinschaft. Konflikt und Vermittlung in pluralistischen Gesellschaften; Ein Bericht der Bertelsmann-Stiftung an den Club of Rome*. Gütersloh, Verlag Bertelsmann-Stiftung.
- Bernard, Paul (1999). La cohésion sociale: critique dialectique d'un quasi-concept social cohesion/ A dialectical criticism of a quasi-concept cohesion social: crítica dialéctica de un cuasi-concepto. *Lien social et Politiques* (41), 47–59.
- Bertelsmann Stiftung (Hg.) (2016). *Der Kitt der Gesellschaft. Perspektiven auf den sozialen Zusammenhalt in Deutschland*. Gütersloh, Verlag Bertelsmann Stiftung.
- Bertelsmann Stiftung (Hg.) (2018). *What holds Asian societies together? Insights from the Social Cohesion Radar*. Gütersloh, Verlag Bertelsmann Stiftung.
- Bruhn, John G. (2009). *The group effect: social cohesion and health outcomes*. Boston, MA, Springer.
- Bundesamt für Statistik (2019). *Erhebung zum Zusammenleben in der Schweiz (ZidS): Ergebnisse 2018*. Neuchatel.
- Bundesamt für Statistik (2020). *Erhebung zum Zusammenleben in der Schweiz. Ergebnisse des Moduls 2019 «Diversität». Einstellungen gegenüber Menschen mit fahrender Lebensweise*. Bundesamt für Statistik. Neuchâtel.
- Bundesamt für Statistik (2023). *Zusammenleben in der Schweiz*. Neuchâtel.
- Bundesamt für Statistik (2024). *Schweiz mit höchster Lebenszufriedenheit Europas - doch nicht alle haben teil*. BFS, Pressemitteilung vom 26.03.2024. Online verfügbar unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/soziale-situation-wohlbefinden-und-armut/subjektives-wohlbefinden-und-lebensbedingungen/subjektives-wohlbefinden-schweiz-europa.assetdetail.30905005.html> (abgerufen am 28.11.2024).
- Bundesamt für Statistik (Hg.) (2021). *Zusammenleben in der Schweiz. Vertiefte Analyse der Ergebnisse 2016-2020*. Schweiz. Neuchâtel. Statistik der Schweiz.
- Cassis, Ignazio (2024). *Die Schweiz am Scheideweg*. Online verfügbar unter <https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-100735.html> (abgerufen am 31.10.2024).
- Chan, Joseph/To, Ho-Pong/Chan, Elaine (2006). Reconsidering social cohesion: developing a definition and analytical framework for empirical research. *Social Indicators Research* 75 (2), 273–302. <https://doi.org/10.1007/s11205-005-2118-1>.
- Council of Europe (2004). *A new strategy for Social Cohesion. Revised strategy for Social Cohesion*. (abgerufen am 04.07.2024).

- Council of Europe (2005). Concerted development of social cohesion indicators. Methodological guide. Europarat. Strasbourg.
- Council of Europe (2010). New Strategy and Council of Europe Action Plan for Social Cohesion. Council of Europe. Online verfügbar unter https://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/source/Conf%202011/ActionPlan_en.pdf (abgerufen am 04.07.2024).
- Deitelhoff, Nicole/Groh-Samberg, Olaf/Middell, Matthias (Hg.) (2020). Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Ein interdisziplinärer Dialog. Frankfurt a. M, Campus.
- Dragolov, Georgi/Ignácz, Zsófia S./Lorenz, Jan/Delhey, Jan/Boehnke, Klaus (2013). Radar gesellschaftlicher Zusammenhalt. Messen was verbindet. Gesellschaftlicher Zusammenhalt im internationalen Vergleich.
- Dragolov, Georgi/Ignácz, Zsófia S./Lorenz, Jan/Delhey, Jan/Boehnke, Klaus/Unzicker, Kai (Hg.) (2016). Social cohesion in the western world. Cham, Springer International Publishing.
- Ferguson, Barry/Langlois, Simon/Roberts, Lance W. (2009). Social cohesion in Canada. *The Tocqueville Review/La revue Tocqueville* 30 (2), 69–101. <https://doi.org/10.1353/toc.0.0017>.
- Forst, Rainer (2020). Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Zur Analyse eines sperrigen Begriffs. In: Nicole Deitelhoff/Olaf Groh-Samberg/Matthias Middell (Hg.). *Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Ein interdisziplinärer Dialog*. Frankfurt a. M, Campus, 41–53.
- Franzen, Axel/Freitag, Markus (Hg.) (2007). *Sozialkapital. Grundlagen und Anwendungen*. 47. Aufl. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Freitag, Markus (2001). Das soziale Kapital der Schweiz: vergleichende Einschätzungen zu Aspekten des Vertrauens und der sozialen Einbindung. *Swiss Political Science Review* 7 (4), 87–117. <https://doi.org/10.1002/j.1662-6370.2001.tb00329.x>.
- Freitag, Markus (Hg.) (2014). *Das soziale Kapital der Schweiz*. Zürich, Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro.
- Freitag, Markus (Hg.) (2016). *Das soziale Kapital der Schweiz*. 2. Aufl. Zürich, Verlag Neue Zürcher Zeitung.
- Freitag, Markus/Bauer, Paul Cornelius (2016). Was uns zusammenhält: Zwischenmenschliches Vertrauen als soziales Kapital in der Schweiz. In: Markus Freitag (Hg.). *Das soziale Kapital der Schweiz*. 2. Aufl. Zürich, Verlag Neue Zürcher Zeitung, 149–179.
- Freitag, Markus/Grießhaber, Nicolas/Traunmüller, Richard (2009). Vereine als Schulen des Vertrauens? Eine empirische Analyse zur Zivilgesellschaft in der Schweiz. *Swiss Political Science Review* 15 (3), 495–527. <https://doi.org/10.1002/j.1662-6370.2009.tb00143.x>.
- Freitag, Markus/Manatschal, Anita (Hg.) (2016). *Freiwilligen-Monitor Schweiz 2016*. Zürich, Seismo.
- Freitag, Markus/Traunmüller, Richard (2008). Sozialkapitalwelten in Deutschland. Soziale Netzwerke, Vertrauen und Reziprozitätsnormen im subnationalen Vergleich. *Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft* 2 (1), 221–256.
- Friedkin, Noah E. (2004). Social cohesion. *Annual Review of Sociology* 30, 409–425.
- Government of Canada. Inclusion for all: a Canadian roadmap to social cohesion. Insights from structured conversations. Online verfügbar unter <https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/csj-sjc/jsp-sjp/tr01-rt01/p0.html>.
- Green, Andy/Janmaat, Jan Germen (2014 [2011]). *Regimes of social cohesion. Societies and the crisis of globalization*. 2. Aufl. London, Palgrave Macmillan.
- Heinz-Herbert Noll (2009). Indicators for social cohesion in the European Union. Conference paper. Vilnius.

- Hermann, Michael (2016). Was die Schweiz zusammenhält. Vier Essays zu Politik und Gesellschaft eines polarisierten Landes. Basel, Zytglogge.
- Janmaat, Jan Germen (2011). Social cohesion as a real-life phenomenon: Assessing the explanatory power of the universalist and particularist perspectives. *Social Indicators Research* 100 (1), 61–83. <https://doi.org/10.1007/s11205-010-9604-9>.
- Jenson, Jane (1998). Mapping social cohesion. The state of Canadian research.
- Jenson, Jane (2010). Defining and measuring social cohesion. United Nations Research Institute Social Development. London. *Social Policies in Small States*.
- Kaplan, Kalman J. (1972). On the ambivalence-indifference problem in attitude theory and measurement: A suggested modification of the semantic differential technique. *Psychological Bulletin* 77 (5), 361–372. <https://doi.org/10.1037/h0032590>.
- Klein, Thomas/Fischer-Kerli, David (2000). Die Zuverlässigkeit retrospektiv erhobener Lebensverlaufsdaten. *Zeitschrift für Soziologie* 29 (4), 294–312. <https://doi.org/10.1515/zfsoz-2000-0403>.
- Lamprecht, Markus/Fischer, Adrian/Stamm, Hanspeter (2020). *Freiwilligen-Monitor Schweiz 2020*. Zürich, Seismo.
- Liedhegener, Antonius (2016). Ein kleiner, aber feiner Unterschied. Religion, zivilgesellschaftliches Engagement und soziale Integration in der Schweiz. In: Edmund Arens/Martin Baumann/Antonius Liedhegener (Hg.). *Integrationspotenziale von Religion und Zivilgesellschaft. Theoretische und empirische Befunde*. Baden-Baden/Zürich, Nomos; Pano Verlag, 121–181.
- Liedhegener, Antonius (2022). Politik und Religion in der Schweiz. Aktuelle Befragungsergebnisse zu einem komplexen Wechselverhältnis. In: Jörg Stolz/Arnd Bünker/Antonius Liedhegener et al. (Hg.). *Religionstrends Schweiz. Religion, Spiritualität und Säkularität im gesellschaftlichen Wandel*. Wiesbaden, Springer VS, 143–181.
- Liedhegener, Antonius/Odermatt, Anastas (2018). Religious affiliation as a baseline for religious diversity in contemporary Europe. Making sense of numbers, wordings, and cultural meanings. Working Paper 02/2018. Online verfügbar unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.1305212>.
- Liedhegener, Antonius/Odermatt, Anastas (2024). SOCOS Pilotbefragung 2024 (Version 1.0) [Data set]. FORS. [Data set submitted to FORS]. <https://doi.org/10.48573/ttxq-gq95>.
- Liedhegener, Antonius/Pickel, Gert/Odermatt, Anastas/Yendell, Alexander/Jaeckel, Yvonne (2019). Wie Religion «uns» trennt – und verbindet. Befunde einer Repräsentativbefragung zur gesellschaftlichen Rolle von religiösen und sozialen Identitäten in Deutschland und der Schweiz 2019. Luzern, Leipzig. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3560792>.
- Milic, Thomas/Rochat, Philippe/Ehrenfeldner, Lorenz (2024). Wie zusammengehörig fühlt sich Liechtenstein? Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage über sozialen Zusammenhalt in Liechtenstein. BERN, Liechtenstein-Institut.
- Moustakas, Louis (2023). Social cohesion: Definitions, causes and consequences. *Encyclopedia* 3 (3), 1028–1037. <https://doi.org/10.3390/encyclopedia3030075>.
- Odermatt, Anastas (2023). Religion und Sozialkapital in der Schweiz. Zum eigenwilligen Zusammenhang zwischen Religiosität, Engagement und Vertrauen. Wiesbaden, Springer VS.
- O'Donnell, James (2023). *Mapping Social Cohesion 2023*. Scanlon Foundation Research Institute. Melbourne. Online verfügbar unter <https://scanloninstitute.org.au/mapping-social-cohesion-2023> (abgerufen am 12.08.2024).
- OECD (1997). *Societal Cohesion and the Globalising Economy. What does the Future hold?* Paris.

- OECD (2011). *Perspectives on Global Development 2012. Social cohesion in a shifting world.*
- Pearson, Robert W./Ross, Michael/Dawes, Robyn M. (1994). Personal recall and the limits of retrospective questions in surveys. In: Judith M. Tanur (Hg.). *Questions about questions. Inquiries into the cognitive bases of surveys.* New York, Russell Sage Foundation, 65–94.
- Scanlon Foundation Research Institute (2023). *Australian Cohesion Index 2023. A report from the Scanlon Foundation Research Institute.* Scanlon Foundation Research Institute. Online verfügbar unter <https://aci.scanloninstitute.org.au/> (abgerufen am 12.08.2024).
- Schiefer, David/van der Noll, Jolanda (2017). The essentials of social cohesion: A literature review. *Social Indicators Research* 132 (2), 579–603. <https://doi.org/10.1007/s11205-016-1314-5>.
- Schiefer, David/van der Noll, Jolanda/Delhey, Jan/Boehnke, Klaus (2012). *Kohäsionsradar: Zusammenhalt messen. Gesellschaftlicher Zusammenhalt in Deutschland - ein erster Überblick.* Bertelsmann Stiftung. Online verfügbar unter <https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/kohaesionsradar-zusammenhalt-in-deutschland/> (abgerufen am 12.12.2022).
- Social Research Centre (2017). *Social Cohesion Survey. National Survey.* Melbourne.
- Stadelmann-Steffen, Isabelle/Freitag, Markus/Bühlmann, Marc (2007). *Freiwilligen-Monitor Schweiz 2007.* Zürich, Seismo.
- Stadelmann-Steffen, Isabelle/Traunmüller, Richard/Gundelach, Birte/Freitag, Markus (2010). *Freiwilligen-Monitor Schweiz 2010.* Zürich, Seismo.
- Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt (2021). *Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Indikatorenbericht 2020.*
- Sturgis, Patrick/Roberts, Caroline/Smith, Patten (2014). Middle alternatives revisited. *Sociological Methods & Research* 43 (1), 15–38. <https://doi.org/10.1177/0049124112452527>.
- Teichler, Nils/Gerlitz, Jean-Yves/Cornesse, Carina/Dilger, Clara/Groh-Samberg, Olaf/Lengfeld, Holger/Nissen, Eric/Reinecke, Jost/Skolarski, Stephan/Traunmüller, Richard/Verneuer-Emre, Lena M. (2023). *Entkoppelte Lebenswelten? Soziale Beziehungen und gesellschaftlicher Zusammenhalt in Deutschland. Erster Zusammenhaltsbericht des FGZ. FGZ. Bremen.* <https://doi.org/10.26092/elib/2517>.
- The British Academy. *Cohesive societies.* (Homepage of programme). Online verfügbar unter <https://www.thebritishacademy.ac.uk/programmes/cohesive-societies/>.
- United Nations Development Programme (Hrsg.) (2020). *Strengthening social cohesion. Conceptual framing and programming implications.* United Nations Development Programme.
- van der Vaart, Wander/van der Zouwen, Johannes/Dijkstra, Wil (1995). Retrospective questions: data quality, task difficulty, and the use of a checklist. *Quality & Quantity* 29 (3), 299–315.
- Vopel, Stephan/Unzicker, Kai (2013). *Radar gesellschaftlicher Zusammenhalt. Messen was verbindet. Gesellschaftlicher Zusammenhalt im internationalen Vergleich. Länderbericht: Schweiz.* Bertelsmann Stiftung. Gütersloh.
- Weller, Milan (2022). *Sozialkapital und Religion. Eine Sekundäranalyse des Freiwilligen-Monitors Schweiz 2020.* Wiesbaden, Springer VS.

**MOVING
HUMAN
SCIENCES**

www.socialcohesion.ch

Prof. Dr. Antonius Liedhegener
antonius.liedhegener@unilu.ch

Dr. Anastas Odermatt
anastas.odermatt@unilu.ch

**UNIVERSITÄT
LUZERN**

